

Мороз Сергій Сергійович,
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ ТА РЕГІОНАЛЬНА ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ В УКРАЇНІ

Бюджетна децентралізація виступає одним із ключових інструментів сучасної фіскальної політики, спрямованим на посилення фінансової автономії субнаціональних рівнів влади та підвищення ефективності управління публічними ресурсами. Передача повноважень щодо формування дохідної бази та розподілу видатків місцевим органам влади дозволяє краще враховувати специфіку локальних потреб, стимулювати економічну активність на регіональному рівні та посилювати відповідальність влади перед громадою. Водночас цей процес супроводжується певними викликами, пов'язаними з нерівномірністю фінансової спроможності територій, необхідністю збереження макроекономічної стабільності та організацією ефективних механізмів вирівнювання. Дослідження ролі бюджетної децентралізації в посиленні фінансової спроможності регіонів України набуває особливої актуальності в контексті пошуку оптимального балансу між самостійністю місцевих бюджетів та єдністю бюджетної системи держави.

Міжбюджетні відносини в Україні є ключовим елементом бюджетної системи, що регулює розподіл фінансових ресурсів між державним бюджетом та бюджетами субнаціональних рівнів – областей, районів, міст, об'єднаних територіальних громад (ОТГ). Вони базуються на принципах єдності бюджетної системи, збалансованості, самостійності та вирівнювання, закріплених у Бюджетному кодексі України. Регіональна фінансова автономія розуміється як здатність місцевих органів влади самостійно формувати дохідну базу бюджетів,

ефективно управляти видатками та задовольняти локальні потреби без надмірної залежності від центральних трансфертів.

Міжбюджетні відносини реалізуються з приводу забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією України та Законами України. Метою їх регулювання є забезпечення відповідності повноважень на здійснення видатків закріплених за бюджетами, та фінансових ресурсів, які мають забезпечувати виконання цих повноважень [1].

Розподіл фінансових потоків, що мають місце під час реалізації міжбюджетних відносин, повинно сприяти фінансовому забезпеченню розвитку територіальних громад, які відрізняються нерівномірністю розміщення податкової бази та соціально-економічними умовами. Важливе значення в реалізації міжбюджетних відносин відіграють міжбюджетні трансферти, які впливають на збалансованість бюджетної системи. Забезпечення збалансованості місцевих бюджетів є важливим з наступних причин [2]:

- підтримка стабільності соціально-економічного розвитку території;
- створення умов виконання соціальних зобов'язань;
- через надання можливості щодо проведення інфраструктурних перетворень – сприяння зайнятості населення селищних громад.

У той же час, реформа децентралізації, започаткована у 2015 р., ставить завдання посилити фінансову автономію місцевих бюджетів. Зрозуміло, що посилення фінансової автономії передбачає нарощення дохідної бази місцевих бюджетів за рахунок джерел, відмінних від міжбюджетних трансфертів. У цілому по Україні обсяг міжбюджетних трансфертів не скоротився суттєво, що зображено на діаграмі (рис. 1). Єдність бюджетної системи, що законодавством визначено як один з принципів, не дозволяє відмовитись від міжбюджетних трансфертів, проте в різних регіонах їх розмір суттєво варіюється, що відображається у відповідних частках. Наприклад, у Львівській та Київській областях питома вага трансфертів коливається близько 22%, тоді як в Чернігівській та Сумській областях – 30%, у Харківській – 35%. Вирівнювальна

функція міжбюджетних трансфертів в умовах війни – важливий інструмент пом'якшення регіональних фінансових диспропорцій.

Рис. 2. Динаміка обсягів міжбюджетних трансфертів України у 2020-2025 рр., млн грн

Джерело: побудовано автором за [3]

Незважаючи на те, що реформа децентралізації передбачає збільшення рівня фінансової автономності та незалежності від державного бюджету України, окремі науковці стверджують, що їх розмір недостатній, а функції не досягають поставленої мети. Діючи систему фінансового вирівнювання та бюджетного регулювання, на думку Н. Проць та Т. Костенюка, слід удосконалити шляхом посилення системного моніторингу, оцінки методики вирівнювання за індексом податкоспроможності. Потрібно враховувати не лише два податки, які беруться до уваги сьогодні, а взагалі потреби територіальних громад. Це дозволить об'єктивно та справедливо розподілити бюджетні ресурси [4].

Наведені в таблиці 1 результати оцінювання фінансової спроможності територіальних громад за підсумками 9 місяців 2025 р., обраховані за авторською експертною методикою, свідчать про збереження істотних міжтериторіальних диспропорцій у межах чинної системи міжбюджетних відносин.

Значна частка громад із низьким і критичним рівнем фінансової спроможності поряд із концентрацією фінансово сильних громад у вищих групах підтверджує, що механізми бюджетного вирівнювання в умовах децентралізації не забезпечили досягнення збалансованого розвитку на місцевому рівні. Це вказує на обмежену здатність наявної моделі міжбюджетних відносин

компенсувати асиметрію дохідної бази громад і актуалізує потребу в подальшому вдосконаленні інструментів фінансового вирівнювання з урахуванням регіональної специфіки та рівня фіскальної автономії.

Таблиця 1

Рівні фінансової спроможності територіальних громад за підсумками 9 місяців 2025 р.

Рівень спроможності ТГ	Кількість	% від загальної кількості
Високий	451	33,9
Оптимальний	306	23,0
Задовільний	203	15,3
Низький	269	20,2
Критичний	102	7,7

Джерело: [5]

Переконані, що в більшій мірі ситуація, що склалася у сфері неефективності міжбюджетних відносин, в першу чергу, пов'язана з погіршенням боргової позиції України. Це проявляється в стійкому дефіциті фінансових ресурсів, зростаючих потребах в них та терміновій необхідності оптимізувати боргову політику. Цілком погоджуємось з науковцями, які доводять, що стійкість боргової позиції була хиткою і в довоєнний період, тобто поточна ситуація є наслідком перманентного неконтрольованого залучення позикових ресурсів для фінансування державного бюджету [6]. Також додатковим чинником, уникнути якого сьогодні неможливо, є необхідність долати наслідки військової агресії. В таких умовах відмовитись від міжбюджетних трансфертів чи зменшити їх – не можливо, адже бюджетна система навіть в умовах децентралізації – цілісна, синхронізована сукупність органічно-поєднаних бюджетів.

Реформа бюджетної децентралізації в Україні сприяла посиленню регіональної фінансової автономії шляхом розширення дохідної бази місцевих бюджетів та уточнення видаткових повноважень, що дозволяє ефективніше задовольняти локальні потреби та стимулювати розвиток територіальних громад. Водночас збереження значних міжтериторіальних диспропорцій у фінансовій спроможності, нерівномірний розподіл міжбюджетних трансфертів

та їхня вирівнювальна роль у кризових умовах, свідчать про обмежену ефективність чинних механізмів бюджетного регулювання. Подальший розвиток міжбюджетних відносин потребує удосконалення інструментів фінансового вирівнювання, посилення моніторингу та врахування регіональної специфіки для забезпечення збалансованого поєднання автономії субнаціональних рівнів влади з єдністю та стабільністю бюджетної системи держави.

Література:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20260101#top>
2. Польова О. Міжбюджетні відносини як інструмент механізму розвитку територіальних громад. *Економіка та суспільство*. 2022. № 39. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-37>
3. Виконання доходів місцевих бюджетів. Міністерство фінансів України. URL: <https://mof.gov.ua/uk/vykonannia-dokhodiv-mistsevykh-biudzhetyv>
4. Проць Н., Костенюк Т. Сутність та роль трансфертів в системі бюджетного регулювання. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. № 8. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15094010>
5. Казюк Я., Венцель В., Герасимчук І. Експертна оцінка фінансової спроможності громад у розрізі областей за 9 місяців 2025 року. *Децентралізація*. 2025. URL: <https://decentralization.ua/news/20215>
6. Вергелюк Ю. Ю., Ганцяк М. О., Москаленко Н. В. Зміцнення боргової позиції України крізь призму євроінтеграції. *European Vector of Economic Development*. 2025. № 2 (39). С. 34-48. DOI: <https://doi.org/10.32342/3041-2153-2025-2-39-3>